

LIMITES DA CIÊNCIA?

*Alberto Cupani**

RESUMO

A necessidade de estabelecer os limites do desenvolvimento científico e tecnológico é, amiúde, pensada e discutida em nome de razões éticas e políticas. Examinamos aqui brevemente o sentido dessa pretensão com base em uma análise das noções de ciência, ética e política.

Palavras-chave: limites da ciência; ciência e ética; ciência e política.

ARE THERE LIMITS TO SCIENCE?

The demand to set up the limits of scientific and technological development is often thought and discussed on behalf of ethical and political reasons. I here briefly examine the meaning of such a claim by means of an analysis of the notions of Science, Ethics, and Politics.

Key words: limits to science; science and ethics; science and politics.

Toda vez que se discutem problemas éticos e políticos suscitados pelo desenvolvimento científico (melhor dizendo: tecnológico), surge no horizonte intelectual a pergunta pela necessidade de “pôr limites” à ciência. Ora, que limites seriam esses? Limites à ciência entendida de que maneira? E – nem por último – quem imporá os tais limites?

Por “ciência” podemos entender, certamente, diversas coisas. Uma atividade social endereçada à obtenção de uma representação sistemática e confiável do mundo, de valor intrínseco (a denominada “ciência pura”), ou bem o conhecimento por ela gerado, entendido como uma entidade de existência quase autônoma, à medida em que não depende – quanto ao seu significado – das peculiaridades dos seres humanos que a produzem e utilizam (conhecimento “objetivo”). Podemos entender também por “ciência” o esforço inquiridor destinado a resolver, com o mesmo espírito, problemas práticos (“ciência aplicada”), ou bem a utilização do conhecimento científico mediante a qual influenciemos ou transformamos materiais, eventos e atividades (tecnologia). Por outra parte, “ciência” pode evocar a idéia das atividades antes mencionadas, realizadas conforme determinados padrões técnicos e éticos que lhes supomos

*Departamento de Filosofia, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. *E-mail:* cupani@cfh.ufsc.br

essenciais (v.g, o rigor, a criatividade, o desinteresse), ou bem práticas que, na sua efetiva ocorrência, são tão “demasiado humanas” quanto quaisquer outras (ciência rotineira, descuidada, aparente, “suja”).

Proponho aqui utilizar a seguinte noção de “ciência” que parece-me vincular às diversas acepções da palavra antes mencionadas. A ciência é uma atividade social produtora de um saber objetivo, resultante da combinação da observação sistemática, experimental ou quase experimental, e o raciocínio lógico-matemático. Trata-se de um saber que permite o controle teórico e prático da realidade, entendendo por “controle” a situação em que algo fica à disposição de um outro, para fins deste último. Para esse saber, tudo é potencialmente objeto de domínio. Um tal saber, formulado de modo a transcender toda peculiaridade humana outra que a necessária competência profissional, é em si mesmo alheio a certas considerações denominadas morais (como a justiça ou o respeito), obedecendo apenas à tendência a fazer tudo quanto pode teoricamente ser feito (incluindo investigar o que mais pode ser conhecido). Melhor do que “desinteressado” cabe chamá-lo “despreocupado” (O. Ullbrich). O saber científico é indefinido saber instrumental. Por tal razão, é cada vez mais difícil distinguir, na prática, a ciência básica da ciência aplicada e da tecnologia. Esse saber prospera em um determinado tipo de sociedade, sendo ali instrumento de grupos diversos na perseguição dos seus objetivos próprios e, ao mesmo tempo, fator que influencia, de diversas maneiras, a vida de todas as pessoas (e mais amplamente, o meio ambiente). A ciência é hoje principalmente pesquisa aplicada ou produção tecnológica, e a investigação básica é estimulada ou permitida porque se a supõe implicitamente aplicável. De resto, inúmeros exemplos indicam que, seja “pura” ou “aplicada”, a ciência nem sempre é cultivada de maneira rigorosa e honesta (conforme seus próprios padrões de qualidade), de modo que o conhecimento científico nem sempre é confiável (isto é, pode ser inseguro, não suficientemente testado, ou redondamente falso).

O saber científico difere, como é notório, do saber vulgar ou ordinário, resultante da experiência básica de sobrevivência e comunicação das comunidades humanas. Este saber é também objetivo, embora muito menos que o científico. Contudo, os seus defeitos – neste sentido – são visíveis e rejeitáveis em grande medida por contraste com o saber científico. Quero dizer que, assim como o saber científico é literalmente exato, rigoroso, bem testado, desinteressado, etc., apenas quando pensamos na sua imagem idealizada, o saber vulgar é insuficiente apenas quando o concebemos reconstruído pela crítica científica e filosófica, que o considera como mero antecedente da ciência. Em todo caso, o saber vulgar existe hoje, tanto em nível planetário quanto nas sociedades marcadas pela ciência, como um saber subalterno. Além do mais, nessas últimas sociedades o saber ordinário está impregnado de ciência vulgarizada.

Em todas as sociedades existem também outras duas formas de saber, uma endereçada a fazer com que o indivíduo se assimile a determinado modelo de excelência (a formação profissional de acordo com um certo ideal de qualidade; a obtenção da “cultura”, o cultivo da personalidade moral), e outra que aspira a dar sentido último à

vida humana (como nas religiões, em certas filosofias e nas ideologias humanistas). O “saber de formação” e o “saber de redenção” (M. Scheler) encontram-se atualmente subordinados ao “saber de domínio” constituído pela ciência. Ou bem aqueles são negados em sua validade (como quando se desqualifica cientificamente as pretensões dos credos religiosos, ou se hostiliza a cultura “meramente literária”), ou bem são reinterpretados desde o espírito da ciência. Esta última passa a ser a panacéia, a cultura humana é entendida em termos de “civilização”, e a sociedade tecnológica se converte no ideal da existência humana.

*

Também por “ética” podemos entender diversas coisas. Basicamente, a palavra pode designar, ou bem o código moral de uma determinada sociedade (isto é, o sistema de mandatos e interdições que dizem respeito a uma vida “correta”, conforme um determinado ideal), ou bem o esforço de fundamentar teoricamente um sistema de normas morais (ética teórica, filosófica ou teológica). Um código moral pode ser efetivamente praticado em uma sociedade por ser inerente ao seu funcionamento (como o respeito pelos contratos e pela liberdade individual na nossa sociedade) ou pode ser um código articulado como parte da justificação ideológica da organização social, tendo uma aplicação apenas circunstancial (como é o caso da solidariedade, também entre nós). A ética teórica pode, por sua vez, ser expressão daquela ideologia, ou uma tentativa de contradizê-la.

O anterior supõe que os códigos morais efetivos estão condicionados pela política de uma sociedade, entendendo por política a maneira como se organizam dentro da sociedade as relações de poder e as formas de participação nas decisões que se referem à vida em comum. Os códigos morais efetivos são aqueles concordantes com a organização de poder vigente, e os articulados têm que possuir alguma função na justificação da política. De resto, a política determina o “peso” que a conduta moral pode ter (por exemplo, se é admissível que alguém notoriamente desonesto escape de uma punição mediante artimanhas legais). Na sociedade ocidental moderna, baseada na perseguição do interesse individual identificado com o lucro indefinido, a moral vigente se reduz a uma sorte de vago contratualismo que define a honestidade e a justiça pelo respeito dos pactos juridicamente estabelecidos. A rigor, ninguém está obrigado – segundo o *ethos* da nossa sociedade – a respeitar outra coisa que os contratos, nem a ajudar os outros, nem a tratá-los como fins. Estas últimas condutas são permitidas ou alentadas tão-somente na medida em que servem os objetivos da organização política e econômica (como quando se promovem campanhas de solidariedade para exaltar a imagem de uma empresa ou partido). Outras opções morais ficam restritas ao âmbito íntimo (preocupar-se por familiares ou amigos), aos que são suficientemente abastados para permitir-se esse “luxo” (por exemplo, serem caritativos), aos que têm “pasta de herói” (como os que lutam pelos marginalizados), ou ainda, aos que são extravagantes (como os defensores dos animais), sempre à

condição de não desafiar as relações de poder. Em todo caso, a moral é cada vez mais uma questão de “consciência”, vale dizer, assunto pessoal. Se houver (outra vez) uma moral social, só poderá ser por via de “consensos” (vale dizer, de acordos).

A política implica uma concepção do tipo de saber útil para o exercício do poder. Assim como na Idade Média o saber teológico – saber de salvação – permeava todas as relações sociais e o senso comum, fazendo do ateu um “insensato” (S. Anselmo) e desestimulando o saber de controle, na nossa sociedade moderna o saber científico, como modelo de saber objetivo, é o saber privilegiado. Integrada ao sistema de produção como um elemento decisivo, a ciência responde ao tipo de ética vigente, permitida por sua vez pela política vigente. Assim como nada é mais importante, na sociedade moderna, que a busca indefinida, sem travas, de um proveito cada vez maior (um ideal em tese universal, porém na prática irrealizável a não ser por poucos homens às custas da maioria), a ciência é vista e se vê a si mesma (se cabe a expressão) como busca igualmente indefinida de saber de controle, não subordinado a nenhum outro saber. E assim com a busca sem fim do proveito (vinculada ao prazer, materializado no consumo, identificado com a felicidade) parece obviamente desejável, a busca sem fim do conhecimento científico parece igualmente desejável e não menos óbvia.

*

Aqui podemos situar, finalmente, a nossa pergunta: “Ciência e Ética: onde estão os limites?”

No sentido de uma prática consubstanciada com a sociedade moderna, a ciência não tem limites nem pode tê-los. Faz parte da ética vigente que não os possa ter. A política de que depende essa ética não os consente. As tentativas de justificar limites da ciência (ou do que for), em nome de uma ética filosófica ou teológica estão condenadas ao fracasso em uma sociedade cuja mentalidade trata aqueles saberes como ilusórios. A rigor, tão-somente a ciência poderia – desde o ponto de vista da epistemologia moderna – estabelecer seu próprios limites. Mas, por que o faria? Ela, que parece constituir o supra-sumo da atitude esclarecida; ela, cujo produto vale por si mesmo. É mais lógico esperar que se realize o ideal de uma ética científica (Bunge). Para os que sonham com esta última, a ciência, longe de ser limitada pela ética, pode ajudar a ética a superar suas “limitações” teóricas (isto é, sua dependência de preconceitos, dogmas, ilusões).

Em um outro sentido, a ciência tem precisamente aqueles limites que lhe impõe a política vigente, com sua correspondente ética. Poder-se-ia dizer que são os limites da conveniência, que passa, às vezes, por normalidade. São os limites pelos quais se faz uma enorme quantidade de pesquisa com fins militares e industriais, ao passo que não alcançam os recursos para pesquisas de promoção social. Ou então os limites pelos quais a ciência é ainda impotente para curar doenças terríveis, ao mesmo tempo que essa mesma ciência nos maravilha com sua capacidade de nos oferecer uma

“realidade virtual”. São também os limites pelos quais certas nações não têm condições de fazer ciência, ao passo que outras não sabem o quê fazer com “sua” ciência. São os limites pelos quais as publicações científicas de real qualidade são poucas, se comparadas com a multidão de publicações triviais, repetitivas, precárias ou plagiárias, devido à necessidade de publicar para não perecer e à ambição de “ser alguém”, tão típica de uma época que, por outra parte, nos empurra a sermos ninguém.

A reflexão filosófica (pois dela se trata neste simpósio) encontra-se portanto impotente (porque incompetente) no quadro antes esboçado, como instância teórica ou prática de intervenção na atividade científica. Como instância teórica, porque ela não é levada a sério (a não ser retoricamente) por cientistas, tecnocratas, administradores, empresários, políticos. Se quisesse legitimar-se, deveria mostrar-se idêntica ou parecida com a ciência, em cujo caso deveria esquecer a questão dos limites e lhe seria cobrado um papel no sistema produtivo. Se o filósofo pretende – como é freqüente – reivindicar uma índole teórica especial e até “superior” de saber (digamos, como voz da racionalidade humana, ou dos interesses últimos da humanidade), sua falta de eco é patética, porque abrange os próprios pares (refiro-me, é claro, à característica falta de unanimidade entre os filósofos). Além do mais, não é possível esquecer que a reflexão filosófica, orgulhosa desde sempre da sua “radicalidade”, é parcialmente responsável pelo ceticismo moral (quem anunciou a chegada do niilismo não foi um cientista, nem um místico, senão um filósofo – Nietzsche).

Não menos evidente é a incapacidade prática da filosofia para conter as ambições, os excessos ou as deformações da ciência: em quais instituições, comparáveis às científicas, tecnológicas, econômicas e políticas (*sensu stricto*) estaria “encarnada” a filosofia de modo a poder orientar, planificar, corrigir, coibir (em uma palavra, limitar) as práticas científicas?

*

As reflexões anteriores parecem um convite ao desânimo, porém são antes um convite ao realismo, em sentido prático. Os limites éticos da ciência não “estão” em parte alguma em que possamos “filosoficamente” apontá-los de maneira convincente e eficaz, dadas a sociedade e a cultura de que fazemos parte. Tampouco podemos “produzi-los” filosoficamente. Eles têm que surgir de uma transformação social que redistribua os papéis e “pesos” do saber de controle, de formação e de salvação, onde a filosofia (que combina de algum modo os dois últimos) faça pelo menos tanto sentido quanto hoje a ciência o faz. Os filósofos devem lutar, como homens, não como filósofos, para que uma tal sociedade venha a existir. Nessa diferente sociedade, haverá possivelmente mais ciência que cure e alimente e menos ciência que mate ou hipnotize. Mais ciência que eduque e ajude a compreender e menos ciência que aliene ou ameace. O filósofo pode colocar ao serviço desse futuro sua reflexão e seus

argumentos; não faz mal, porém, não deve pensar que isso seja condição suficiente. (Talvez nem seja condição necessária, dependendo do tipo de filosofia cultivado.)

Logicamente, quando se tecem considerações como as precedentes, é justo que se cobrem mais detalhes sobre o tipo de sociedade que se almeja ou as razões para querer que a atual organização social seja superada. Sem qualquer pretensão de originalidade, basta lembrar que na nossa sociedade (em nível mundial) nem todos têm as mesmas oportunidades: nem as pessoas, nem os grupos, nem as práticas culturais, como a própria filosofia. O quanto essa situação é negativa e frustrante, só pode ser percebido por quem se sente, de algum modo e em alguma medida, socialmente excluído. Não apenas, portanto, os miseráveis, mas também os que têm convicções religiosas ou preocupações humanistas, os que carecem de formação científica, os que não sabem lidar com as novas tecnologias, os artistas que não concebem suas obras como mercadorias, os habitantes do terceiro mundo, as culturas diferentes do padrão “ocidental”, etc.

“Quanto” de ciência precisamos para nos aproximarmos de uma sociedade nesse sentido igualitária? Que direção deveria ter, para tanto, a pesquisa científica? Quais disciplinas (ou investigações interdisciplinares) seriam nesse caso necessárias ou úteis? Eis algumas perguntas para um debate frutífero, desde que o mesmo fosse parte de ações conducentes a vivermos de modo diferente. Imagino que os limites da ciência seriam, então, uma consequência.